

A dispepsia, a êmese e a diarreia são manifestações clínicas comuns que representam desafios diagnósticos e terapêuticos significativos, principalmente em ambientes de atenção primária. Estas condições, embora frequentemente tratadas como sintomas isolados, podem ser indicativas de patologias subjacentes complexas que exigem uma abordagem clínica crítica e bem fundamentada. Este texto propõe uma análise crítica dos protocolos atuais de manejo dessas condições, destacando as lacunas existentes nas práticas de diagnóstico e tratamento.

A dispepsia, caracterizada por dor epigástrica, sensação de plenitude e desconforto pós-prandial, afeta aproximadamente 20% da população mundial [1]. No entanto, a abordagem tradicional que combina o uso de inibidores da bomba de prótons (IBPs) com modificações no estilo de vida muitas vezes negligencia a necessidade de uma avaliação mais profunda das causas subjacentes, como infecção por *Helicobacter pylori* e distúrbios funcionais do trato gastrointestinal [2]. Estudos sugerem que, apesar da ampla prescrição de IBPs, até 30% dos pacientes continuam sintomáticos, o que levanta questionamentos sobre a eficácia do manejo atual e a necessidade de diretrizes mais individualizadas [3].

A êmese, por sua vez, é um sintoma multifatorial que pode variar de causas simples, como gastroenterite, a condições mais graves, como obstrução intestinal ou hipertensão intracraniana. Embora as terapias antieméticas sejam amplamente utilizadas, a abordagem clínica muitas vezes falha em investigar adequadamente os gatilhos subjacentes. Em um estudo recente, verificou-se que pacientes com êmese recorrente apresentam maior risco de distúrbios eletrolíticos e complicações metabólicas, o que reforça a importância de um acompanhamento mais rigoroso e personalizado [4].

A diarreia, especialmente em sua forma aguda, é comumente abordada com foco na reposição de líquidos e eletrólitos. Contudo, as diretrizes de tratamento nem sempre consideram as implicações de diarreias crônicas ou persistentes, que podem indicar condições inflamatórias, como a Doença de Crohn ou colite ulcerativa [5]. A falta de uma avaliação mais criteriosa em casos crônicos muitas vezes atrasa diagnósticos essenciais, comprometendo a qualidade de vida do paciente.

Em síntese, o manejo clínico da dispepsia, êmese e diarreia carece de uma abordagem mais criteriosa e individualizada. A simplificação desses sintomas em protocolos padronizados pode resultar em diagnósticos equivocados e tratamentos ineficazes, prejudicando o prognóstico do paciente. A prática clínica deve, portanto, evoluir para incorporar uma avaliação mais detalhada das causas subjacentes, garantindo um tratamento verdadeiramente eficaz e direcionado às necessidades individuais.

Referências

- Talley NJ, et al. Dyspepsia: the clinical approach. *Lancet*. 2018;391(10131): 2143-2152.
- Ford AC, et al. *Helicobacter pylori* 'test and treat' strategy for young adults with dyspepsia. *Am J Gastroenterol*. 2020;115(1): 67-73.
- Moayyedi P, et al. The efficacy of proton-pump inhibitors in functional dyspepsia: a systematic review and meta-analysis. *Gastroenterology*. 2021;161(4): 1256-1265.
- Koch KL. Approach to the patient with nausea and vomiting. *UpToDate*. 2023.
- Sartor RB. Mechanisms of disease: pathogenesis of Crohn's disease and ulcerative colitis. *Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol*. 2020;3(7): 390-407.